

SHE'RIY MATNDA ANAFORANING QO'LLANILISHI

Azizbek Berdiyev Asatillayevich

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat

o'zbek tili va adabiyoti universiteti

III bosqich talabasi

[Tel: +998975535919](tel:+998975535919)

Email: azizbekberdiyev95@gmail.ru

Annotatsiya: ushbu maqolada she'riy misralarning boshida yoki nasriy asardagi gaplarning oldida bir xil jaranglagan tovush, ohangdosh so'z va iboralarning takrorlanib kelgan so'zlarning anoforasi o'rganilgan. Shuningdek, har biri mislarda ishlatilishning o'ziga xos stilistik bo'yoqdorlikni tahliliy ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: anafora, she'riy tahlil, ohang, yondashuv.

She'riy asarlarda eng ko'p qo'llanuvchi takror turlaridan biri anafora bo'lib, ushbu usul misra, matn boshidagi so'zning parallel holda takroridan iborat bo'lib, nutq figurasi deb ham yuritiladi. Anafora ba'zi manbalarda boshlang'ich so'z takrori deb ham yuritiladi. Boshlang'ich so'z takrori so'zlovchining hayajoni va diqqati qaratilgan tushunchani ko'rsatadi va ifodalilikni oshiradi, parallelizmni mustahkamlaydi.

Anaforalar turli ilmiy manbalarda bir-birini inkor etmaydigan muayyan fikrlar bilan ta'riflanadi: A.Hojiev anaforani quyidagicha ta'riflagan: "Anafora (yun. anaphora – yuqoriga chiqarish). Parallel tuzilgan nutq parchalari (mas., misralar) boshida aynan bir unurning takrorlanishidan iborat uslubiy qo'llanish. Zid. Epifora"¹. "Anafora – she'riy misralarning boshida yoki nasriy asardagi gaplarning oldida bir xil jaranglagan tovush, ohangdosh so'z va iboralarning takrorlanib kelishi"².

¹ Хожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Т., ЎзМЕ, 2002. 14-бет

² Йўлдошев М. Бадиий матн ва унинг лингвопоетик таҳлили асослари. – Т., Фан, 2007. 97-бет

Shunday qilib, anafora misralar boshidagi yoki nasriy asarlarda jumlar oldidagi tovush, soʻz, soʻz birikmasi va gap takroridir. U. Toʻychiev anafora (boshlangʻich soʻz takrori)ning fonetik, leksik, sintaktik, strofik turlarini farqlaydi³. Ushbu tahlillar qatorini yana quyidagi talqin bilan toʻldirish mumkin: “Anafora (gr. anaphora-yuqoriga chiqarish soʻzidan) – stilistik figuralardan biri boʻlib, misralarning boshida yoki prozaik badiiy asarlardagi gaplarning oldida bir xil jaranglagan tovush, ohangdosh soʻz yoki iboralarning takrorlanib kelishi”⁴.

Anafora qatʼiy tizimli takrorlardan biridir. Chunki anaforada qanday birlik takrorlanishidan qatʼi nazar, sheʼriyatda misralar boshida, nasrda gaplar boshida takror keladi.

Kimdir dunyo jamlaydi,

Kimdir dovrugʻ taratar.

Kimdir elni yamlaydi,

Kimdir elni yaratar.

Dunyo esa hisobli!

Bori ayon tangriga.

Kimni yutar qaro yer,

Kimni olar bagʻriga. (U. Azim)

Sheʼriyatda takrorning koʻplab turlari mavjud boʻlib, anafora takrori badiiy-uslubiy usullardan biridir. Anaforani hosil qiluvchi birliklar – tovush, soʻz va soʻz birikmasi boʻlib, bunday takrorlar maʼlum bir bandda, umuman, sheʼrda yuzaga kelgan. Band doirasidagi anaforalarda bandning turli misralari boshida takrorlar

³ Тўйчиев У. Ўзбек адабиётида бадийлик мезонлари ва уларнинг маромлари. – Т., Янги аср авлоди, 2011. 93-бет

⁴ Ҳомидий Ҳ., Абдуллаева Ш., Иброҳимова С. Адабиётшунослик терминлари луғати. – Т., Ўқитувчи, 1967. 25-бет

mavjud bo'lsa, she'rning turli qismlarida qaytarilgan birliklar she'r miqyosidagi anaforani hosil qilgan.

Tobora so'zim manzur,

Tobora qo'shiq mashhur,

Kuzak tobora bekam.

Tobora yurak mastur,

Tobora yaram chuqur,

Tobora zindon teran. (U.Azim)

Usmon Azim bir she'rda *sen* anaforasini qo'llagan. Anafora takrori apostrofa asosida yuzaga kelgan. Chunki shoir murojaat qilayotgan *sen*– shoirning dardlari, tuyg'ulari "Apostrofa – (yunoncha apostrophe – og'ish) jonlantirishning bir ko'rinishi bo'lib, jonsiz narsa yoxud hodisalarga xuddi jonli narsa-hodisalardek murojaat qilinadi yoki o'zi yo'q shaxsga xuddi bordek qaraladi"⁵. Ikki band (9 misra)dan iborat she'rda *sen* so'zi olti marta qo'llanib, shundan oltitasi anafora shaklida takrorlangan. Har bir takrorda, ya'ni takrordan takrorga bu so'zning qimmatiy ma'nosi kengayib, misralarning ta'sirchanligi ortib borgan:

Sen –chog'ir,

Simirsam –tugamas chog'ir,

Sen-sarob, yugursam-yetib bo'lmaydi.

Sen-hayot, mehringni ko'tarmoq og'ir,

O'lmasdan dunyongdan ketib bo'lmaydi.

Sen-do'zax, yonaman yo'q gunoh uchun,

⁵ Бобоев Т., Бобоева З. Бадий санъатлар. – Т., ТДПУ, 2001. 13-бет

Sen-behisht, gunohim uchun bu lazzat.

Sendan ayrilmoqqa yetmaydi kuchim-

Sen-tangrim yo 'qlagan so 'ngim –oxirat... (U.Azim. Yurak.109-bet)

She'ning birinchi bandi uch (birinchi, uchinchi, to'rtinchi) misrada, ikkinchi bandi birinchi, ikkinchi, uchinchi misrada *sen* so'zi anafora takrorini hosil qilgan. She'rdagi bu anafora ta'sirchanlikni oshirib, jamlash, umumlashtirish ma'nolarini ifodalagan.

Shoirning boshqa bir she'rida *sensiz* so'zi o'n marta qo'llangan.

Sensiz

mast-alast aylandim dunyoni,

Sensiz tong kabi hushyor kezdim

o 'sha-mast alastlikning ichinda.

Sensiz yashadim-

birovning dunyosida kun ko 'rayotganday,

Sensiz yolg 'iz kechdim

odamlarning orasida,

Sensiz haqiqat qidirdim yuragimni yirtib.

Sensiz farzandli bo 'ldim,

(oh, ularni jon- dildan suydim sensiz!)

Sensiz to 'ylar qildim

(faqat sho 'x qo 'shiqlar aytildi.

Maqomdan qo 'rqadi bular. Ikkalamiz

uchrashmog'imiz mumkin-da birir

nolada!...)

Sensiz kuldim

(o'zing kechir, jondan sevganim!),

Sensiz sochlarimga oq tushti,

sensiz yig'ladim,

va she'rlar yozdim sensizlikday dahshatli-

angladim: umrimning qolgani ham sensizlik...

endi sensiz

yashagim kelmayapti,

azizim. (U.Azim) Quyidagi misralarda esa **birdan** so'zi voqea-hodisaning kutilmaganligini, to'satdan yuz berganini ifodalash uchun xizmat qilgan.

Birdan ko'rindi yiroq,

Birdan yuzin ochdi cho'l.

Birdan "yilt" etdi chiroq,

Birdan ... Yo'l-ku!.. Yo'l-ku!.. Yo'l!... (U.Azim. Yurak. 171-bet)

Shoirning she'rlari qalb qo'ridan yaralgan. Ularning har biri – shoir hayotining ma'lum bir bo'lagi.

Dedilar: yashamoq-umrlik kurash...

Kurashdim shon uchun, rizqu ro'z uchun.

Kurashdim sevgi deb-ko'ksimda otash,

Kurashdim-qush kabi erkin so'z uchun. (U.Azim. Saylanma. 143-bet))

Keltirilgan bandda *kurashdim* soʻzi uch marta qoʻllanilib anaforani yuzaga keltirgan va bunda taʼkid maʼnosi kuchaytirilgan.

Kechirgin-koʻyingda adashganimni,

Kechirgin-koʻyingda tinmaganim-chun,

Kechirgin-erk uchun taloshganimni

Va erk senligingni bilmaganim-chun. (U.Azim. Saylanma.405-bet)

Sheʼriy asarlarda anafora sheʼrning turli qismlarida takror keladi.

1. Bandning birinchi va ikkinchi misrasida:

Dunyo-gulkor cholgʻu,

Dunyo-gulxor yohu,

Sen bilan toʻlgʻon u,

Sen bilan toʻlgʻon. (U.Azim. Yurak. 82-bet)

2. Bandning birinchi va uchinchi misrasida:

Qarasam-tuproqsan, qarasam-osmon,

Hamisha-yiroqsab, hamisha-armon;

Qarasam-olamsan, qarasam-bir gard,

Ammo mudom dardsan, mudom dardsan, dard... (U. Azim. Yurak. 137-bet)

3. Bandning birinchi va toʻrtinchi misrasida:

Sen kechikding, toqat toq boʻldi,

Asta bordim buloq boshiga,

Quloq soldim qushlar tovshiga,

Sen kechikding, tonggi choq boʻldi.

4. Bandning birinchi, ikkinchi, beshinchi misrasida:

Asablar kimlarni qulatmas,

Asablar uyquni yo 'latmas,

Qalbni hech shodlikka to 'latmas,

Odanzod temirmas, po 'latmas!

Asablar kimlarni qulatmas. (E.Vohidov)

5. Bandning ikkinchi va to'rtinchi misrasida:

Ko 'llar tiniqdan-tiniq,

Qandoq zebo oqquvlar,

Ko 'zlar shahlo va qiyiq,

Qandoq barno ohular.

6. Bandning uchinchi va to'rtinchi misrasida:

Yashab bo 'lmas, yo 'q, bundan ortiq!

Qayda quvonch? Qayerda orzu?

Men-g'am uchun beisbot mantiq,

Men-armonga eng go 'zal mavzu. (U.Azim. Yurak 263-bet)

7. Bandning birinchi, ikkinchi, uchinchi misralarida:

Sen bo 'lmasang qurib qolar mingbuloq,

Sen bo 'lmasang qayda O 'yiq va Muzbel?

Sen bo 'lmasang qayda suluv Ko 'kqiyo,

Bariga yashillik bergan loyqa sel...

8. Bandning birinchi, ikkinchi, to'rtinchi misralarida:

Qizil chiroq-yo'l yo'q. To'xtagin!

Qizil chiroq-eshiklar yopiq.

Nima qilay-meni sevmading,

Qizil chiroq ko'zingda yoniq. (U.Azim.Saylanma. 142-bet)

9. Bandning birinchi, uchinchi, to'rtinchi misralarida:

Suvni to'lqinlatib o'q kabi uchar,

O'g'lonni yamlamay yutmoq bo'ladi.

Suv ostiga tushsa, yo'lini to'sar,

Suv ustiga qochsa, tutmoq bo'ladi.

10. Bandning ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi misralarida:

Dedilar: yashamoq-umrlik kurash...

Kurashdim-shon uchun, rizqu ro'z uchun.

Kurashdim sevgi deb-ko'ksimda otash,

Kurashdim-qush kabi erkin so'z uchun. (U.Azim. Saylanma. 143-bet)

11. Bandning barcha misralarida takror qo'llanishi:

Ishq dedik-yo'lida ado bo'dik bi,

Ishq qayda? Bilmadik, xato bo'ldik biz,

Ishqimiz ishq so'rab gado bo'ldik biz-

Ishq jondan do'zaxni boshlab o'tadi (U.Azim. Saylanma. 324)

12. Bandning birinchi misrasidagi so'z to'rtinchi misrada, ikkinchi misrasidagi so'z uchinchi misrada takrorlanadi:

Shu tuproq bexatar nafas olsin deb,

Kechmish onajonu xonumonidan,

Kechmish jonidan, aziz jonidan,

Shu tuproq zahardan omon qolsin deb.

13. Bandning birinchi va ikkinchi misralarida bir xil takror, uchinchi va to‘rtinchi misralarida ham bir xil takror keladi:

Menga nima kerak zaminda? Axir,

Menga nima kerak tashvishli olam!

Meni sudrab borar musiqa-g‘ovur,

Meni quchog‘iga olar restoran. (U.Azim. Saylanma. 113-bet)

14. Bandning birinchi va uchinchi misralarida alohida, ikkinchi va to‘rtinchi misralarida alohida takror qo‘llanadi:

Nechun boqishlaringiz mungli va suzgin,

Shumikin ishq dostoni – jarangdor sevgi?

Nechun bir nafasdayoq yonoqlar so‘lg‘in,

Shumikin dil tug‘yoni – beqaror sevgi?

Anaforaning bandlar doirasidagi takrori ham turli shakllarda bo‘lib, ular ketma-ket ikki bandning birinchi misrasining bir xil birlik bilan boshlanishi, biror bandning so‘nggi misrasi keyingi bandning dastlabki misrasi shaklida takror kelishi kabi bir qancha shakllarda takrorlangan. Bunday takror she‘r qismlari – bandlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni ta’minlaydi va turli xil uslubiy vazifalar bajarib keladi.

Anafora misralarda ta’kid kuchaytirishda asosiy uslubiy vosita sifatida qo‘llanadi.

Bir tomon qalblarda urushning dog‘i,

Bir tomon muzaffar el yalangoyoq.

Bir tomon quvonchu,

Bir tomon og‘u,

Bir tomon o‘rog‘u

Bir tomon mashoq. (U. Azim. Saylanma. 129-bet)

Mirtemirning “Bog‘ ko‘cha” she‘rida bandlar boshidagi misralarning anafora takrori asosida bog‘lanishi kuzatiladi. To‘rt bandli she‘rning uch (birinchi, ikkinchi, to‘rtinchi) bandida anafora takrori mavjud. Bu takrorlar bir xil shakldagi so‘z birikmasining takrori asosida yuzaga kelgan:

Bog‘ ko‘chadan o‘taman bo‘stonimga,

Har kun salom bitaman jononimga,

Jonon yozar: jonginam, kel yonimga,

Qizlarim, qaydasiz?

Bog‘ ko‘chadan o‘taman tutzor tomon.

Tutzorim orqasida gulzor tomon,

Ko‘nglim qurg‘ur uchadi dildor tomon,

Qizlarjon, qaydasiz?

She‘rdagi *bog‘ ko‘chadan o‘taman* birikmasining anafora shaklidagi takrori bandlar mazmunini bog‘lash, umumlashtirish uchun xizmat qilgan. She‘rdagi anaforaning jumla shaklida kelishi takrorning ma‘nosini yanada aniqlashtirib,

ta'sirchanligini oshirgan. Chunki gap so'zga nisbatan kengroq ma'no ifodalashga xizmat qiladi.

She'riyatdagi anaforalar misralar boshidagi ko'tarinki ohangdorlikni ta'minlaydi. Kitobxon diqqatini ma'lum bir takroriy birlik ma'nosiga tortadi, asarning badiiyligi uchun xizmat qiladi.

Tahlillar ko'rsatadiki, anafora ijodkor aytmochi bo'lgan fikrni kitobxonga takror-takror uqtiradi, misralarning estetik kuchini oshiradi, ularga ohangdorlik, musiqiylik bag'ishlaydi. Bu badiiy usulni o'rgangan tadqiqotchilar "Mikrotekst tarkibida kelgan takrorning matn komponentlarining anaforik chap tomon va kataforik o'ng tomon aloqaga kirishishi"ni ta'kidlashgan⁶. Umuman olganda, anafora usuli nutqqa joziba kiritadi, shoir orzu-istaklarining hayotiyiligini ta'minlaydi. Shuning uchun anafora she'rning tashqi ko'rinishigina bo'lib qolmay, balki she'riy nutqning mazmuniga, tagma'nolariga ta'sirchanlik baxsh etuvchi vosita hamdir.

⁶ Шофқоров А. Кўрсатилган манбаа.103-бет.